

A ARQUITETURA DO ESCRITÓRIO DE JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ: O MERCADO LIVRE DO PRODUTOR NA COMPANHIA DE ENTREPÓS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO – CEAGESP

Maria Augusta Justi Pisani
Rafael Antonio Cunha Perrone

RESUMO

Este artigo realiza o inventário e uma reflexão sobre o edifício central do atual Ceagesp de São Paulo, cujo projeto foi desenvolvido pelo escritório J.C. de Figueiredo Ferraz, em 1962. O Edifício denominado ML – Mercado Livre hoje MLP – Mercado Livre do Produtor se constitui por uma estrutura de concreto protendido que tem como objetivo abrigar vários tipos de feiras públicas para abastecimento da metrópole paulistana. Como se trata de uma estrutura marcante e significativa no contexto da cidade e da arquitetura, ainda não devidamente tratada por estudos acadêmicos, procura-se no artigo revelar o projeto e contextualizá-lo no quadro da arquitetura brasileira e internacional. O estudo foca principalmente a análise dos componentes estruturais e suas relações entre si que caracterizam a obra como síntese entre forma, espaço, estrutura e tipologia. Dado a inexistência de fontes do próprio escritório projetista, o artigo se serve de levantamentos primários obtidos junto ao arquivo do Ceagesp, para lançar observações e interpretações sobre o projeto do MLP. Os resultados parciais desta investigação evidenciam as qualidades técnicas e estéticas dessa obra, ressaltando-a como exemplar da arquitetura moderna paulistana.

Palavras-chave: José Carlos de Figueiredo Ferraz, Arquitetura brutalista, Arquitetura Pavilhonar.

THE ARCHITECTURE OF THE OFFICE OF JOSÉ CARLOS
DE FIGUEIREDO FERRAZ: THE FREE MARKET OF THE
PRODUCER IN THE COMPANY OF WAREHOUSES AND
GENERAL WAREHOUSES OF SÃO PAULO – CEAGESP
ABSTRACT

This article brings forth an inventory of and a reflection on the current central edifice of Sao Paulo's Ceagesp. This project was developed by the architectural firm of J.C. de Figueiredo Ferraz in 1962 and was originally named MP – Producer's Market, and is now called MPL – Producer's Free Market. It is constituted of a structure of prestressed concrete, which has the objective to shelter several types of public markets that supply the city. Even though it is an important and significant architectural project in the city's space, it has had little academic impact, and this article aims to remedy that by bringing forth the historical and architectural contexts of its construction, both national and internationally. This study will then focus on the analysis of the building's structural components and the relations between each other - all of which characterizes the building as a synthesis between shape, space, structure and typology. Since there are no remaining sources from the architectural firm which developed it, this article also provides observations and interpretations arising from primary sources in the Ceagesp archives as a way of understanding the MLP itself. Therefore, this article evidences the aesthetic and technical qualities of this project, placing it as an important mark in modern architecture in Sao Paulo.

Keywords: José Carlos de Figueiredo Ferraz, Architecture brutalist, Architecture pavilion

ARQUITECTURA DE OFICINA DE JOSÉ CARLOS FIGUEI-
REDO FERRAZ: EL LIBRE MERCADO DEL PRODUCTOR
LOS ALMACENES DE LA COMPAÑÍA Y ALMACENES
GENERALES DE SAO PAULO – CEAGESP
RESUMEN

Este artículo busca inventariar y reflexionar sobre el edificio central de la Ceagesp de Sao Paulo, cuyo proyecto fue desarrollado por el estudio de J. C. Figueiredo Ferraz, en 1962. El edificio

nombrado ML – Mercado Libre, actualmente MLP – Mercado Libre del Productor, es constituido por una estructura de hormigón pretendido, cuyo objetivo es abrigar diferentes tipos de ferias públicas que, a su vez, abastezcan la metrópoli. Como se trata de una sorprendente y significativa estructura de edificio tanto en el contexto de la ciudad como de la arquitectura, aun poco tratado por trabajos académicos, este artículo busca revelar su proyecto y contextualizarlo en el marco de la arquitectura brasileña e internacional. El artículo está centrado en el análisis de las componentes estructurales y sus relaciones que, en si, caracterizan la obra como una síntesis entre forma, espacio, estructura y tipología. Dada la inexistencia de datos en el propio Estudio Ferraz, el artículo empleó los que se pudieron obtener en el archivo de la Ceagesp, para lanzar observaciones e interpretaciones del proyecto del MLP. Los resultados parciales de esta investigación demuestran las cualidades técnicas y estéticas de este proyecto, destacándolo como ejemplar de la arquitectura moderna en Sao Paulo.

Palabras llave: José Carlos de Figueiredo Ferraz, Arquitectura brutalista, Arquitectura pabellonar.

O objetivo deste documento é de inventariar e analisar o pavilhão projetado e calculado pelo escritório técnico do engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz na Vila Leopoldina, cidade de São Paulo. Figueiredo Ferraz teve presença marcante na arquitetura nacional, tanto por meio de suas obras arrojadas cuja concepção estrutural realizou, como os edifícios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP e do Museu de Arte de São Paulo - Masp, quanto por suas patentes e inovações na área de cálculo e estruturas de concreto.

O método empregado nesta investigação fundamentou-se em dados primários coletados pelos autores durante os últimos anos, levantamentos *in loco* no exemplar, durante seu uso e restauro em 2014; pesquisas no acervo particular do Departamento de Engenharia e Manutenção da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, nos projetos dos anos de 1962, 1966, 1977 e 1978; entrevista estruturada com o Engenheiro João Antonio Del Nero,¹ sócio de JC de Figueiredo Ferraz desde os anos de 1960, mais os complementos com dados secundários formam os resultados parciais desta pesquisa. Devido aos incêndios ocorridos em janeiro de 1969 e em fevereiro de 1981, no Edifício Grande Avenida, situado na Avenida Paulista, onde se instalava o escritório JC Figueiredo Ferraz, não há mais acervo sobre dados do projeto original, nem relatórios, fotos e documentos sobre o projeto e obra do MLP.

Para a análise do prédio buscaram-se observações críticas da história das tipologias da arquitetura realizadas por Pevsner (1997) e das pré-existências de projetos de mercados alicerçadas em Tratados como os de Jean-Nicholas Durand² publicados entre 1802-1805 e 1821 e de Louis Cloquet³ de 1900.

1. DEL NERO, João Antônio. Entrevista concedida a Maria Augusta Justi Pisani e Rafael Antonio da Cunha Perrone em 9 de maio de 2017, São Paulo.. João Antonio Del Nero é sócio do Escritório JC Figueiredo Ferraz, desde 1941, o engenheiro e professor da Escola Politécnica José Carlos de Figueiredo Ferraz iniciou o escritório de projetos estruturais que deu origem a atual Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projetos.

2. DURAND, Jean-Nicholas Louis. Précis of the Lectures on Architecture. Paris, o autor, 1802-1805. Este trabalho está reunido por dois volumes iniciais e o volume que o complementou com a parte gráfica data de 1821.

3. CLOQUET, Louis. Traité d'architecture: éléments de l'architecture. Hygiène, types d'édifices, esthétique, composition et pratique de l'architecture. Paris/Liege: Béranger, 1900.

Compreende-se que o inventário crítico desta obra, dentro deste quadro, complementarmente o estudo de remanescentes da produção da arquitetura moderna, tida como brutalista, em São Paulo, auxiliará a compreensão desse período, cujas manifestações ocorreram, com muita ênfase, nos anos 1960, dentro dos quais se podem observar certas características peculiares de pensamento formal e estratégia projetual.

SOBRE O ENGENHEIRO

José Carlos de Figueiredo Ferraz foi um dos mais importantes engenheiros civis brasileiros (1928-1994). Formou-se pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP em 1940, doutor em Ciências Físicas e Matemáticas, livre docente pela EPUSP em 1951 e Professor Catedrático em 1956. Lecionou nos cursos de Engenharia Civil da EPUSP, na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie e na FAU USP. Em 1941 fundou o escritório de projetos de estruturas, denominado Escritório Técnico J.C.de Figueiredo Ferraz Ltda. para atuar nas áreas de consultoria, projeto e gerenciamento de diversos setores da construção civil. Atuou como Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo (1957), Diretor de Serviços de Engenharia da Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (1958-1959), Diretor de planejamento da Companhia Siderúrgica Paulista-COSIPA (1961-1963), Secretário de Transporte do Estado de São Paulo (1966-1968) e Prefeito de São Paulo (1971-1973). Foi o prefeito responsável pela implantação da Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo, além de ter desenvolvido estudos urbanos em outras cidades Brasileiras e na China (FIGUEIREDO FERRAZ, 2007).

Na década de 1950, Figueiredo Ferraz se concentrou em pesquisar e experimentar a protensão e os resultados obtidos geraram quatro patentes e avanços nas estruturas de concreto armado. O processo Ferraz consiste em "obter aderência ao concreto por meio da calda de injeção". Outra patente de Figueiredo Ferraz é a do concreto armado com palha de aço (FIGUEIREDO FERRAZ, 2007).

Entre tantas obras importantes para a cidade de São Paulo, a mais versada é a do Museu de Arte de São Paulo - Masp. A solução desse edifício nos primeiros anos da década de 1960 exigiu a experiência, a arte, a técnica e o atrevimento de Figueiredo Ferraz que criou o sistema de protensão e projetou as vigas protendidas para

resolver a arquitetura de Lina Bo Bardi. A dupla de vigas principais, portanto, são hiper-carregadas. Elas resistem a uma carga de 30 tf/m, ambas vencendo um vão de 70 m. O momento na viga, no centro do vão, é de 20 mil tf x m ou 20 mil tfm. Equivale ao momento que uma alavanca, com 20 tf na extremidade, provocaria no seu apoio a 1 km de distância. (SUZUKI; ROCHLITZ, 2014)

E, sobre a ousadia do Escritório Técnico JC de Figueiredo Ferraz:

Nos anos 50, quando Lina Bo Bardi idealizou o atual prédio do Masp na Avenida Paulista, muitos profissionais de respeito duvidaram que fosse possível executar a obra, devido ao arrojado vão livre em concreto armado - o maior do mundo com seus 70 metros. Como o terreno destinado ao Masp era o espaço do antigo belvedere do *Trianon* da avenida Paulista, havia uma obrigação legal de deixar o andar térreo livre. Isto porque Joaquim Eugênio de Lima, o loteador da Paulista, doou este terreno para a municipalidade com uma cláusula que exigia a preservação da vista em direção ao centro. (FIGUEIREDO FERRAZ, 2007)

Fora a arquitetura extraordinária de Lina Bo Bardi, o MASP se notabilizou por ser o maior vão livre (74m) em edificações de concreto armado no mundo.

Além de professor, pesquisador, JC Figueiredo Ferraz também foi administrador e urbanista. Nos anos de sua gestão como Prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz implantou: um novo Plano Diretor; a Lei do Zoneamento; a Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo – EMURB; a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM; o novo Código de Obras, a Lei de Áreas Verdes, a nova regulamentação de arruamentos e loteamentos, o novo Código Tributário e a lei que disciplina o ruído urbano.⁴

4. José Carlos de Figueiredo Ferraz publicou dezenas de artigos e proferiu palestras sobre urbanismo e gestão urbana. Muitos deles podem ser encontrados nos Boletins Técnicos do Departamento de Engenharia de Construção Civil da EPUSP. O livro *Urbs Nostra* da Editora de Universidade de São Paulo e Pini (1991) contém 50 artigos sobre assuntos diversos: transportes, demografia, gestão urbana e outros.

Sua colaboração na arquitetura paulistana se deu em outras obras relevantes, como os projetos estruturais da OCA (Arquiteto Oscar Niemeyer) no Parque do Ibirapuera, o Edifício Casper Líbero (Arquiteto Gian Carlo Gasperini) na Avenida Paulista, a Faculdade de História e Geografia da Universidade de São Paulo (Arquiteto Eduardo Corona), o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (escritório Croce Aflalo & Gasperini), o Sesc Pompeia (Arquiteta Lina Bo Bardi) e o Mercado de Pirituba (Arquiteto Abelardo de Souza).

A participação do Escritório de Figueiredo Ferraz em grandes obras pode ser avaliada pelos projetos: da Rodovia Anchieta; por trecho da Rodovia Imigrantes; diversas pontes e viadutos, como as sobre o rio Tietê (Vila Guilherme, Vila Maria, Freguesia do Ó e o acesso à rodovia Anhanguera); da nova avenida Paulista e de diversos trechos do Metro Paulistano (na linha Norte-Sul, na linha Leste-Oeste; estações Tatuapé e Itaquera e, na linha Paulista, as estações Brigadeiro e Trianon - Masp).⁵

As influências de José Carlos de Figueiredo Ferraz na pesquisa e ensino de estruturas de concreto no Brasil são evidenciadas pelas suas produções, patentes e publicações técnicas e científicas. Foi professor na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e Professor Catedrático da EPUSP de 1956 a 1994. Lecionou na graduação várias disciplinas de cálculo e concreto e na pós-graduação stricto sensu lecionou disciplinas na área de engenharia civil e urbana. Quando o engenheiro Mário Franco em uma entrevista foi questionado quais foram as referências para os calculistas da sua geração, ele respondeu:

Aqui em São Paulo, talvez [José Carlos de] Figueiredo Ferraz possa ser considerado uma referência, pois quando ele começou a trabalhar existiam poucos calculistas independentes. Os outros praticamente estavam no mesmo nível, começaram na mesma época. Talvez Zuccolo, com seu trabalho de concreto protendido, se destacasse. Foi uma pena não termos tido oportunidade de conviver mais. FRANCO (2006, p.11)

5. Diversos locais do site da FIGUEIREDO FERRAZ Consultoria e Engenharia de Projeto S.A

Destinado a ser um grande pavilhão para a venda e distribuição de mercadorias, o MLP (antigo Mercado Livre ML) abriga um programa que se caracteriza como uma grande tenda para feira de produtos agrícolas e afins. Foi projetado e calculado pelo Escritório Técnico JC Figueiredo Ferraz nos últimos anos da década de 1950.⁶

O MLP e a Torre do relógio são elementos estruturantes centrais ordenando toda a distribuição dos setores dentro da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP,⁷ fazendo com que atue como um organizador de fluxos e ordenador das ruas de acesso externas e dos pavilhões dos concessionários e dos produtores de hortifrutigranjeiros, articulando o território do Centro de Abastecimento e marcando sua função central e organizadora das vias e demais edifícios que compõe o conjunto. (Figuras 1 e 2)

Trata-se da *primeira casca protendida no Brasil em folha poliédrica* com 32,25m de vão, apoiada em uma sequência de pilares inclinados e em formato de "Y" assimétrico para dar apoio a marquises nas duas laterais, a cada 13,09m, em todo o comprimento do pavilhão (Figura 3, 4 e 5). A sequência de apoios se divide em duas alas, uma com 17 (dezesete pilares e outra com 16 (dezesesseis), amarrados por uma grande viga calha (secção de 1,75 por 1,11m) que recebe as cargas da casca, que juntos com a projeção da marquise atingem uma área construída de 45.473,88m². Entre elas situa-se uma plataforma elevada destinada a controle visual do pavilhão que é apoiada por quatro pilares e acessada por quatro escadas laterais gerando duas alas contínuas quase simétricas.

Os pilares são inclinados cerca de 8 graus em relação à vertical auxiliando o auto equilíbrio da estrutura, fato que possibilita a apreciação de seu arrojado. O formato de "Y" assimétrico por sua vez, adquire pelo seu lado externo a forma de mão francesa, a qual possibilita o avanço que acolhe a estrutura em balanço da marquise.

6. Os projetos detalhados encontrados nos arquivos da Ceagesp são datados de 1962, porém DEL NERO (1994) declara que foram idealizados nos últimos anos da década de 1950.

7. A Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp recebeu esse nome em maio de 1969, a partir da junção de duas empresas do governo do Estado de São Paulo: o Centro Estadual de Abastecimento - Ceasa e a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - Cagesp. Fonte: CEAGESP. Histórico <<http://www.ceagesp.gov.br/a-ceagesp/institucional/historico/>>.

A marquise se constitui por uma laje nervurada, em caixão perdido, que vence os vãos dos intercolúnios no sentido longitudinal. O caixão perdido, em sua parte inferior, constitui-se por uma laje em superfície curva adelgada em seus extremos realiza um contrapon-to com a cobertura em curva do pavilhão.

No caso do pavilhão no qual a edificação do MLP, tão somente, quase que se constitui apenas pela concepção de uma estrutura portante, pode-se referir ao dizer de Espallargas:

Constrói-se partido de conceito estrutural, por hipótese, sólido e seguro para o edifício, com material que forma e com conhecimento científico do desempenho e características físicas com que, por hipótese, se controla o uso, economia e durabilidade. A forma constrói ou a estrutura forma. (ESPALLARGAS. 2004, p.131).

A verificação dos desenhos disponíveis no acervo da Ceagesp agrega outro procedimento utilizado para a análise dessa obra. Pode-se verificar o cuidado com que se objetivava que a estrutura aparente fosse revelada com a qualidade e geometria projetada. Para isto um conjunto de desenhos de formas e cimbramentos eram concebidos para a obra, a Figura 6 mostra o desenho do projeto de forma com madeira maciça para a execução da aba do pilar e da laje de *caixões vazios* que formam a marquise.

A casca de concreto aparente protendida foi calculada e construída com o método patenteado por JC de Figueiredo Ferraz, denominado *Processo Ferraz de Protensão* (Figura 6). Esse método foi empregado em outras grandes obras, tanto de infraestrutura como de edifícios. A casca é desenhada por módulos de 1,309m de largura, em forma trapezoidal arqueados para atingir um vão de eixo de 13,09 entre pilares.

Outro elemento constatado nos desenhos do projeto, porém nunca edificado, é o da vedação lateral nas laterais do edifício. (Figura 8). Foram localizados vários desenhos, sem datação, nos quais se propõe a vedação do nível superior do edifício, isto é, ente o nível superior das marquises e o inferior das vigas calhas da cobertura.

Segundo análises das plantas executivas, nota-se que o concreto armado empregado foi meticulosamente calculado e detalhado para cada etapa construtiva, tendo sido montadas formas de madeiras maciças para as formas e cimbramentos. O esmero e cuidado

nesse processo construtivo são notados pela adequada aparência do concreto armado e pela forma e vãos da estrutura, fazendo do MLP um belo exemplar da arquitetura brutalista paulista.

Originalmente o piso era asfáltico, porém os trabalhos ininterruptos de carga e descarga de mercadorias acabaram deformando o piso original e este foi substituído por concreto armado nas duas direções.

Em 1977 é construída a segunda etapa do edifício, porém mesmo nesta ocasião, não foram colocados os brises de cimento amianto inseridos em esquadrias originalmente projetados para vedar o vão entre as marquises e a cobertura, e nas fachadas de frente e dos fundos. Esse fato faz com que as chuvas com rajadas de ventos entrem em parte da área de comercialização, porém a iluminação natural é excelente para o pavilhão ser empregado diariamente sem o auxílio de iluminação artificial.

O edifício foi totalmente restaurado em 2014; os pisos de concreto armado foram refeitos e o concreto foi totalmente recuperado, envolvendo trabalhos de preenchimentos, lixamento e limpeza. (Figura 9). Atualmente ele se encontra em bom estado de conservação e é utilizado de forma intensa, representando o maior mercado de frutas, verduras e flores da América Latina.

Durante a última década uma polêmica envolve a remoção da CEAGESP da Vila Leopoldina, para a região de Perus próxima do Rodanel, conforme proposta do ex-prefeito do município de São Paulo Fernando Haddad, e com a concordância do atual prefeito João Dória Junior. Porém a Câmara de Vereadores pretende revogar essa decisão por meio de outro decreto legislativo, com a finalidade de proporcionar mais debates públicos e tentar distribuir as atividades da CEAGESP em três pontos da cidade para não concentrar o trânsito em uma região (AGENCIA ESTADO, 2017). Se a remoção da CEAGESP acontecer, um destino digno merece ser dado ao MLP, com a estrutura preservada, podendo ser destinado a muitos usos, devido a flexibilidade total do projeto.

TIPOLOGIA DO MLP

Não se verifica a época do projeto do CEASA uma categorização tipológica muito precisa no que se refere ao edifício destinado à Central de Abastecimento, na escala dos grandes centros urbanos. As grandes construções de Centrais ocorreram por volta da segunda

metade do século XX, pois as grandes concentrações urbanas exigiram novas e amplas organizações para distribuição dos produtos alimentares ampliando as necessidades locacionais e programáticas de criação de grandes complexos urbanísticos arquitetônicos.

Cite-se, por um exemplo paradigmático, a concomitância com a grande central de abastecimento de Paris, o *Marché de Rugins*, cujos planos de iniciaram em 1959 e teve sua abertura em 1969, com a transferência de função das atividades realizadas no mercado de Les Halles.

No livro *Historia de las tipologias arquitectonicas* (1980) de Nicolaus Pevsner não se encontra um capítulo que trate de grandes centrais de abastecimento, talvez se possa enquadrá-las no Capítulo 15 - "Mercados, invernaderos y edificios de exposiciones" (p.283 a 308). O autor não classificou ou configurou, até aquele momento, uma tipologia característica pela qual se pudessem verificar as relações e pressupostos pelos quais teria sido desenvolvido o conceito do prédio do MLP.

Entendido como um conjunto de edificações em grande escala de armazenamento e distribuição de produtos perecíveis, o conhecidos como Ceasa, estas edificações se tornaram uma designação popular das centrais de abastecimento em todo o Brasil.

O edifício principal das centrais de abastecimento caracteriza-se por ser ao mesmo tempo um mercado aberto, feira livre, pavilhão de exposição ou praça coberta. Todos estes programas arquitetônicos poderiam ou acabariam por referenciar o desenho do edifício do Mercado Livre do Produtor na época de sua concepção em São Paulo. Recordando todas as possíveis raízes etimológicas trazidas pela história da arquitetura, Vernille da Silva (2015) relata:

Os locais destinados ao comércio podem ser identificados ao longo da história das cidades desde o surgimento desta forma de organização humana. Com o tempo, os diferentes espaços urbanos foram se especializando, adequando-se cada vez mais à função que desempenhavam. A ágora das cidades gregas, o fórum das cidades romanas e os Bazaars árabes são exemplos de espaços que abrigavam o comércio e foram tipificados, de tal forma que podemos identificá-los em diferentes cidades destas sociedades. Nas cidades medievais europeias temos as praças como lugar de excelência para o comércio. Através delas abasteciam-se as cidades com gêneros alimentícios e

produtos manufaturados de toda espécie. Contudo, cabe ressaltar que a praça do mercado não pode ser definida como um edifício, é antes um espaço livre intra-urbano onde atividades comerciais ocorrem de forma temporária. Chama-se de Feira a esta forma de comércio itinerante, e por muito tempo este foi o modo prioritário de abastecimento das cidades ocidentais. (VERNILLE DA SILVA. 2015)

Da organização da feira, como espaço de venda de produtos, surge o desenho da distribuição das células que compõem o loteamento do edifício do mercado. Este loteamento, em princípio, subdivide a planta em trama geométrica que ordena o uso dos vendedores/ produtores (espaços denominados de boxes) e áreas de circulação por meio de eixos bem definidos como já se encontra, no Tratado de Filarete (1461-65), a configuração básica de uma praça externamente fechada e internamente aberta para a circulação de acesso às várias células nas quais os produtos eram comercializados.

Esta configuração é por meio de diversas variáveis, trazida até a Prancha 13 do *Précis de Leçons* de Durand (1809) e tem suas versões no *Traité d'architecture* de Louis Cloquet (1900), como se pode notar ao exibir algumas das possíveis ocupações de edifícios, classificados como pavilhonares, utilizados como mercado, ainda menores devido à escala das cidades da época. (Figura 10)

O livro sobre a *Arquitetura da Escola de Belas Artes de Paris* (DREXLER, 1977) apresenta poucas informações sobre o tema dos mercados públicos como temática de concursos internos. As poucas obras referenciadas são a do *Graniers Publics* (1797) projetada por Louis-Ambroise Dubut e o próprio Les Halles de Paris (1853/63).

A estruturação básica de um edifício para mercado foi muito referenciada no projeto de Victor Baltard para o Les Halles (Figura 11) o qual acabou por difundir de forma quase paradigmática da estruturação dos boxes em ambientes de um grande Mercado Central. Estes boxes eram reunidos em edifícios especializados para a distribuição e venda de certos produtos (carnes, frutas e legumes, peixes e outros). As edificações tinham formato similar, articuladas internamente entre si e externamente por meio de vias e galerias de circulação.

Segundo Romano:

Les Halles, primeira versão do Mercado atacadista moderno, estrategicamente situado na área central e comporte

comparável ao de um bairro, uma verdadeira *cidade intra-muros* idealizada...a partir de um sistema modular composto de grandes edifícios pavilhonares de base quadrada, interligados por vãos centrais cobertos, pré-fabricados em aço, assim como a cobertura de quatro águas encimada por lanternins. Cada pavilhão era responsável por comercializar um tipo específico de produto, denunciando a necessidade de se implantar um zoneamento de usos. Este edifício foi demolido em 1971. (ROMANO, 2004, p.28)

Este padrão acabou por ser referência para vários mercados urbanos, segundo Murilha e Salgado:

O Mercado da Candelária no Rio de Janeiro, projeto de Grandjean de Montigny, que seguiu o projeto clássico de mercado que remete ao átrio romano antigo, será modelo para a construção de mercados fechados com pátio aberto envolto por arcadas, em diversas cidades brasileiras. O Mercado Central de Paris projetado por Victor Baltard e Félix-Emmanuel Callet (fig 10 e 11) será o modelo para os grandes mercados cobertos em estrutura de ferro dotados de lanternim, tanto no Brasil como em diversas cidades de vários países. (Murilha e Salgado, 2016)

Estes modelos pavilhonares, lineares ou em trama, são duas vertentes de organização interna de espaços reservados para a distribuição dos boxes a serem ocupados pelos produtores para vender seus artigos.

As referências para o projeto do MLP devem ter se guiado por estas referências o que podendo ser notadas pela distribuição interna das áreas para os vendedores, denominadas "pedras", e eixos das circulações sob a imensa cobertura. (Figura 13)

Com as possibilidades desenvolvidas para a utilização do concreto armado e posteriormente pelo protendido, grandes vãos puderam ser obtidos estabelecendo alternativas para as estruturas metálicas.

A substituição dos componentes metálicos provocou novas soluções espaciais para os edifícios pavilhonares. Estas configurações irão se refletir num grande conjunto de obras modernas. Como já se expressa nos trabalhos de Pier Luigi Nervi como o Palazzo dele Esposizioni de Turin (1948-49).

Nestas além do uso do concreto, outra estratégia recorrente é a utilização de translações de um elemento estrutural que define a constituição e, ao mesmo tempo, a forma do edifício. Este procedimento e configuração comparecem desde aquelas que podem ser consideradas pioneiras manifestações tipológicas de exoesqueletos modernos no Brasil ou de protagonismo da estrutura do concreto, como nos projetos de Affonso Eduardo Reidy da Escola Brasil Paraguai (1952), do MAM do Rio de Janeiro (1953) e do projeto de Helio Duarte e Ernst Man-ge para a Escola de Engenharia da USP de São Carlos (1953).

Mais além do protagonismo da estrutura a manifestação em concreto aparente irá marcar uma revela uma das características mais marcantes de linhagem brutalista.

A utilização de pórticos ou estruturas trilíticas de diversos formatos colocados em sequência, pode ser observada em inúmeras construções alinhadas ao modernismo brasileiro, anteriores ao MLP que requeriam amplos vãos internos como a Fábrica da Duchon (O. Niemeyer -1950), o Museu de São Vicente (L. Bardi - 1951), também pode ser notada em várias outras projetadas no período vigente ao projeto do MLP, como a Escola de Itanhaém (1958) e o Anhembi Tênis Clube (1961) de Vilanova Artigas e obras posteriores, como o Clube XV de Santos a qual, talvez seja um dos exemplares mais significativos da utilização de pórticos sequenciais.

MLP E A CENTRAL DE ABASTECIMENTO

Nos mercados, em geral, não existe um edifício protagonista, mas nas Centrais de Abastecimento pode-se encontrar a implantação de um grande edifício para receber as feiras de venda e distribuição dos produtos hortifrutigranjeiros, em vários dias e horários da semana.

No livro *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*, Segawa (2010) trata num de seus itens do tema das Centrais de Abastecimento, citando com brevidade algumas experiências reveladas no Brasil nos anos 1970. Elas assumem a existência do protagonismo do edifício do mercado livre na constituição do conjunto, fato que sugere certo pioneirismo no projeto e construção do MLP do Ceasa de São Paulo. No livro de Bastos e Zein (2010) é observada uma organização semelhante dos galpões em torno da grande cobertura do pavilhão dos produtores no projeto Central de Abastecimento de Porto Alegre (1972), cujo cálculo foi realizado pelo arquiteto e engenheiro uruguaio Eladio Dieste e o projeto dos arquitetos Maximiliano Fayet, Claudio Araújo, Carlos Comas.

Deve ser notado o desenvolvimento desta tipologia nos anos 1960 e 1970, conforme dados fornecidos pela Abracen – Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento⁸ estas implantações, muitas delas ideadas no início da década de 1960, iniciaram suas operações nos primeiros períodos nas cidades de São Paulo (1967/69), Recife (1968), Brasília (1972), Salvador/Aracaju/Porto Alegre (1973), Contagem/João Pessoa (1974) registrando, até finais do ano de 1987, cerca de 35 centrais nos grandes aglomerados urbanos do país.

A proposição do Ceasa SP e a sua continuidade como CEAGESP referenciou várias Centrais similares construídas a partir dos finais dos anos 1960.

A expansão da cidade de São Paulo, nos últimos 50 anos, acabou por transformar a área de seu entorno em área bastante urbanizada, hoje já bastante habitada e dotada de vários serviços, instituições, comércios, etc.

Atualmente além dos serviços gerais de abastecimento por atacado, o MLP também reúne e atrai compradores e usuários finais transformando-se em imensas feiras livres em dias da semana, com vasto acesso ao público.

O MLP se caracteriza em diversos momentos, numa praça pública coberta, cuja função ultrapassa a de ser mercado de produtos perecíveis tornando sua função pública aglutinadora.

Como classificado como o terceiro maior centro de abastecimento do mundo ele pulsa com a cidade de São Paulo em suas capacitações e limitações.

Mario de Almeida cita que o poeta Nicolás Guillén, em visita a Porto Alegre em 1945, o poeta Nicolás Guillén solicitou visitar o mercado municipal da capital gaúcha afirmando que "conhecer uma cidade é conhecer o Mercado" (ALMEIDA, 1995, p.175). Frase que coloca em pauta os significados dos espaços de mercado para muito além de suas funções *strito sensu*, mas como local privilegiado para compreender a cultura de um lugar. As relações que se mostram pelos produtos expostos, por suas cores, aromas, hábitos e pelas relações sociais que comparecem. Não é à toa que em quase todas as cidades do mundo mercados são foco de visitas como La Bocanera de Barcelona, o Mercado Jemaa El Fnaa, no Marrocos, o Mercado Municipal de São Paulo, o Viktualienmarkt, mercado ao ar livre de

8. Abracen – Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento. Histórico <<http://abracen.org.br/sobre-a-abracen/#historico>>.

Munique, o Grand Bazar de Istambul, o Regins de Paris e muitos outros pelos quais se pode apreciar a cultura e o modo de vida de cada localidade.

Atualmente o pavilhão do MLP (Figuras 14) nos dá esta oportunidade com sua forma aberta de expor a vida da metrópole contida na Grande São Paulo com mais de 21 milhões de habitantes (EMPLASA, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância das participações nas áreas de engenharia e arquitetura do Prof. José Carlos de Figueiredo Ferraz é inegável na história brasileira, sendo um dos engenheiros de estrutura mais respeitados no Brasil, reconhecido mundialmente pelos recordes, patentes, prêmios recebidos e atuação acadêmica por mais de 50 anos.

O MLP representa um belo exemplar da arquitetura pavilhonar brasileiro. Ele é um dos representantes do auge da técnica de concreto armado aparente protendido da década de 1960.

Suas funções se ampliaram desde sua construção tornando-o um edifício de características cada vez mais públicas e de acesso ao uso da cidade.

Sua concepção arquitetônica possibilitou as mais diversas utilizações como local de troca, venda, compra e distribuição de produtos perecíveis.

O projeto de sua cobertura em *telhas* obtidas de dobras poliédricas de concreto protendido possibilitou um grande vão central para a colocação dos pontos de venda. As abas proporcionadas pelas marquises laterais atuam para a circulação de indivíduos e produtos liberando tanto acessos como circulações externas.

O MLP tido como um pioneiro exemplar de grande casca de concreto protendido, passado mais meio século de sua concepção ainda revela suas qualidades arquitetônicas, construtivas e sociais. Edifício que por seu garbo e lógica construtiva revela sua grandeza com amabilidade e surpreendente expressão plástica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRACEN – Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento. Histórico <<http://abracen.org.br/sobre-a-abracen/#historico>>.

ALMEIDA, Mario de. *O comércio no Brasil. Iluminando a memória*. Rio de Janeiro, Confederação Nacional do Comércio, 1995.

Arquivo do Departamento de Engenharia e Manutenção. Plantas de 1962 e 1966. São Paulo, Ceagesp, 2017.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira.* São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2003.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950.* São Paulo, Perspectiva, 2010.

Câmara deve revogar decreto de Haddad que transfere Ceagesp para Perus. São Paulo, Agência Estado, 01 fev. 2017 <http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2017/02/01/interna_nacional,844167/camara-deve-revogar-decreto-de-haddad-que-transfere-ceagesp-para-perus.shtml>.

CLOQUET, Louis. *Traité d'architecture: éléments de l'architecture. Hygiène, types d'édifices, esthétique, composition et pratique de l'architecture.* Paris/Liege, Béranger, 1900.

DEL NERO, João Antonio. Palestra sobre José Carlos de Figueiredo Ferraz. In *Simpósio Prof. José Carlos de Figueiredo Ferraz.* São Paulo, Epusp, dez. 1994.

DURAND, Jean-Nicholas Louis. *Précis of the Lectures on Architecture.* Paris, O Autor, 1825.

EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. Região Metropolitana de São Paulo <<https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP>>.

FIGUEIREDO FERRAZ Consultoria e Engenharia de Projeto S.A. *Fundador José Carlos de Figueiredo Ferraz.* São Paulo, Figueiredo Ferraz, 2007 <<http://www.figueiredoferraz.com.br/br/empresa/fundador>>.

----- *Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz.* São Paulo, 2007 <<http://www.figueiredoferraz.com.br/br/empresa/imprensa/item/159-prefeito-jose-carlos-de-figueiredo-ferraz-2007>>.

FRANCO, Mario. Entrevista. *Projeto Design*, n.319, São Paulo, set. 2006, p. 08-11.

MURILHA, Douglas; SALGADO, Ivone . A arquitetura dos mercados públicos. Tipos, modelos e referências projetuais. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 138.02, Vitruvius, nov. 2011 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.138/4113>>.

PEVSNER, Nikolaus. *A History of Building Types.* London, Thames and Hudson, 1997.

REZENDE, Vera. Planos e regulação urbanística: a dimensão normativa das intervenções na cidade do Rio de Janeiro. In Oliveira, Lúcia Lippi (org.). *Cidade: história e desafios.* Rio de Janeiro, FGV, 2002. p. 256-281.

ROMANO, Leonora. *Edifícios de mercado gaúchos: uma arquitetura de sentidos*. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, UFRGS, 2004.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 2010.

SUZUKI, Marcelo; Rochlitz, Roberto. A estrutura do Masp, de Lina Bo Bardi. *AU - Arquitetura e Urbanismo*, n. 249, São Paulo, dez. 2014 <<http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/249/a-estrutura-do-masp-de-lina-bo-bardi-333984-1.aspx>>.

ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura paulista brutalista 1953-1973*. São Paulo, 2015 <www.arquiteturabrutalista.com.br/index1port-conceitos.htm>.